

Oshqozon va o`n ikki barmoqli ichak yara kasalligiga chalingan bemorlarni davolashning umumiy tamoyillari va profilaktikasi

Toshpo`latov Sardorjon Sarvar o`g`li
Azimov Jurabek Shavkatjon o`g`li
Toshkent Tibbiyot Akademiyasi talabalari
Toshkent, O`zbekiston
E-mail: sardortoshpolatov935@gmail.com
Telefon: +998 (90) 868 92 54
Telefon: +998 (91) 334 97 37

Annotatsiya. Ushbu maqolada oshqozon va o`n ikki barmoqli ichak yara kasalligiga chalingan bemorlarni davolash haqida bo`lib maqolada oshqozon va o`n ikki barmoqli ichak yara kasalliklarining turi, kelib chiqish sabablari va kasallikka chalingan bemorlarda kuzatiladigan asoratlari haqida fikr yuritiladi. Amaliy tibbiyotda yara kasalliklarining etiologiyasi, kechish xususiyatlari, joylashishi va asoratlari haqida bahs boradi.

Abstract. About the disease and the treatment of patients with duodenal ulcer disease in Ushba, the article deals with the type of disease and duodenal ulcer disease, the origin of the disease, and the disease that occurs in patients with the disease. The practical medical debate deals with the etiology, progression, location and development of ulcer diseases.

Kalit so`zlar: Helicobacter pylori, "MAASTRIX IV-V KONSENSUS", ezofagogastroduodenoskopiya, rentgenoskopiya, НПВС-нестероидные противовоспалительные средства.

Key words: Helicobacter pylori, "MAASTRIX IV-V CONSENSUS", esophagogastroduodenoscopy, X-ray examination, NPVS-nonsteroidal anti-inflammatory drugs.

Oshqozon va o`n ikki barmoqli ichak yara kasalligi- bu surunkali, qaytalanuvchi,

davrlari almashinib keladigan kasallik bo`lib, oshqozon va ichakda ekzogen omillar ta`sirida kasalliklar rivojlanadi. Kasalliklar distrofik, yallig`lanishli, immunopatologik, disregenerator, giperplastik va o`smali jarayonlarda davom etadi. Surunkali gastrit bu- oshqozon shilliq pardasining yallig`lanishi, distrofik va disregenerator kasalligi bo`lib, to`qima tuzilmalarining atrofiyalanishi bilan davom etadi.

МКБ-10: K29.3 kod bilan 3 ta turi farq qilinadi:

- 1. Surunkali yuzaki atrofiyalanmagan gastrit.
- 2. Surunkali atrofiyalangan gastrit.
- 3. Surunkali sabablari aniqlanmagan gastrit.

Oshqozon va o`n ikki barmoqli ichak yara kasalliklari keltirilgan agressiv va himoya omillari o`rtasidagi muvozanatning buzilishi natijasida yara kasalliklari rivojlanadi.

- ✓ Agressiv omillar: xlorid kislota yuqoriligi, pepsin yuqoriligi, H.pylori me`yorida ko`payishi, nasliy moyillik, zararli odatlar;
- ✓ Himoya omillari: shilliq qavatda mukopolisaxarid sintezining saqlanishi, regional qon aylanishining yetarli darajada ekanligi, prostaglandinlar me`yordaligi;

Kasallikning klinik belgilari yaraning joylashishi, o`lchamlari, chuqurligi, oshqozonning sekretor faoliyati bemor yoshiga bog`liq bo`lib turli-tuman bo`ladi. Yara kasalligi bu- surunkali siklli kechuvchi kasallik bo`lib, asosiy klinik hamda morfologik belgilari oshqozon yoki o`n ikki barmoqli ichakda retsidivlanadigan yara paydo bo`ladigan kasallik hisoblanadi. O`n ikki barmoqli ichak yarasi uchun asosan kechki og`riqlar (ovqatdan 1,5-2 soat o`tgach), kechki ovqat iste`molidan so`ng paydo bo`luvchi va turli xil dori vositalar qabul qilingandan keyin o`tib ketuvchi og`riqlar xos bo`ladi. [1]

Yara kasalliklarining etiologiyasi va patogenezi:

1. Helicobacter pylori (Avstraliyalik patalogoanatom Robin Uorre tomonidan aniqlangan va 2005-yil Nobel mukofotini olgan)
2. НПВС- нестероидные противовоспалительные средства- yallig`lanishga qarshi nosteroid moddalar.
3. Ruxiy toliqishlar va zo`riqishlar.

Patogenezi: 1) Umumiy;2) Maxalliy

- Maxalliy- neyroglumoral buzilishlardan kislota-peptik omil, shilliq parda to`sig`i motorikasi buzilib morfologik o`zgarishlar paydo bo`ladi.
- Umumiy- neyrogen zo`riqishlar va toliqishlar oqibatida bosh miya po`stlog`i boshqaruvi buzilib, oraliq miya va gipotalamusga ta`sir ko`rsatadi. Natijada adashgan nerv qo`zg`alib, tonusi oshadi, natijada kislota-peptik omil faollashadi, motorika kuchayadi.

Laborator-asbobiy tekshirishlar. Ezofagogastroduodenoskopiya oshqozon va o`n ikki barmoqli ichak yara kasalliklarini tekshirish va tashxis qo`yishda katta ahamiyatga ega. Ezofagogastroduodenoskopiya usulidan tashqari rentgenoskopiya hamda rentgenografiya tekshiruvlari ham o`tqaziladi. Bu kabi tekshiruvlarda tokcha sindromi aniqlanadi.

Davolash usullari. O`n ikki barmoqli ichak yarasini davolash qat`iyan shifokorning ko`rsatmasi asosida amalga oshiriladi. O`zboshimchalik bilan davolashga qaratilgan har qanday urinishlar davolashning qiyinlashishiga va kasallikning avj olishiga imkon yaratib beradi. Davolanish kursi nafaqat kasallikning oldini olishga qaratilgan, balki oshqozon ichak yara kasalligi paydo bo`lishi mumkin bo`lgan sabablarni deyarli yo`q qilishga qaratilgan dori vositalarini o`z ichiga oladi. Qorin bo`shlig`i a`zolarini qon bilan taminlash va og`riqni kamaytirish uchun fizioterapiya qo`llaniladi. Bundan tashqari ushbu davolash usuli yallig`lanishga qarshi ta`sirga ega va butun ovqat hazm qilish tizimining sekretor funksiyasi yaxshilanishiga yordam beradi.

Kasallikka chalingan bemorlarni davolash dorilarsiz va dorilar vositasida amalga oshiriladi. Bemorlarning ovqat ratsionidan oshqozon shilliq qavatiga salbiy ya`ni agressiv ta`sir qiladigan (tuzli, dudlangan, qovurilgan, achchiq taomlar) shuningdek chekish va spirtli ichimliklar iste`mol qilish qat`iyan taqiqlanadi. 2012-2016-yillarda qabul qilingan "MAASTRIX IV-V KONSENSUS" algoritmidan foydalanish taklif qilingan. Bu algoritimga ko`ra bemorga 4-6 hafta davomida proton pompasi ingibitorlari, amoksitsilin va klaritromitsin 10-14 kun davomida buyuriladi. Bemorlardagi og`riq sindromini bartaraf etish uchun M-xolinolitiklar, selektiv spazmolitiklar buyuriladi. Muolajalar tugaganidan so`ng Helicobacter pyloriga tekshiruv qayta o`tqaziladi va to`la iradikatsiya uni to`xtatishga asos hisoblanadi. [2]

Oshqozon va o`n ikki barmoqli ichak yara kasalligi profilaktikasi.

Kasallikning birlamchi va ikkilamchi profilaktikasiga ovqatlanish tartibiga rioya qilish, mexanik, kimyoviy, termik nojo`ya ta`sirga ega. Oshqozon shilliq qavatiga qo`zg`atuvchi hamda salbiy ta`sir ko`rsatuvchi taomlar va spirtli ichimliklarni iste`mol qilmaslik, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish, og`iz bo`shlig`i sanatsiyasi va boshqalar kiradi. Oshqozon shilliq qavatiga salbiy ta`sir etadigan dorilarni qo`llash man etiladi.

Dorilar yordamida o`tzatiladigan ikkilamchi profilaktikaning quyidagi ikki xil usulidan foydalaniladi:

- antisekretor dorilarni yil davomida tanaffussiz yarim dozalarda qabul qilish;
- yoki ularni 2-3 kun davomida to`liq dozalarda, keyin esa 2-4 hafta mobaynida yarim dozalarda qo`zish ehtimoli ko`proq (bahor va kuz) bo`lgan davrda .

Profilaktika maqsadida bemor ma`lum bir parhezga rioya qilishi kerak. Buning uchun ovqat ratsionini to`liq va muvozanatda bo`lishiga ishonch hosil qilish kerak. Sut va sut mahsulotlarini, sabzavotli sho`rvalarni, qaynatilgan go`sht va kam yog`li baliqlarni, donli mahsulotlarni ovqatlanish ratsioniga qo`shsak maqsadga muvofiq bo`ladi. Yog`li, achchiq va qovurilgan mahsulotlarni esa ovqat ratsionidan chiqarib tashlash lozim. Chunki bu kabi mahsulotlar oshqozonda xlorid kislotasi konsentratsiyasini oshiradi. Ushbu mahsulotlar oshqozon sekretsiyasini qattiq qo`zg`atadi, bu esa o`z navbatida o`n ikki barmoqli ichak shilliq qavatining hujayralarining tezda yo`q qiladigan xlorid kislotasi ishlab chiqarilishiga olib keladi. Ratsionga rioya qilishdan tashqari, bemorlar stressli vaziyatlardan va haddan tashqari kuchlanish, zo`riqishlardan saqlanishlari kerak.[3]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gadayev A. G. //Umumiy amaliyot vrachlari uchun ma`ruzalar to`plami// Toshkent, 2012.
2. Bahodirov F. N. // Odam anatomiyasi// Toshkent, 2006
3. Gadayev A. G., Axmedov X.S. // “Umumiy amaliyot vrachlari uchun amaliy ko`nikmalar to`plami”// Toshkent, 2010.
4. Gadayev A.G., Karimov M. Sh., Axmedov X. S. // Ichki kasalliklar propedevtikasi// Toshkent “Muharrir nashriyoti”, 2023.
5. Ikramov A. I. // Umumiy amaliyot vrachi qo`llanmasi// Toshkent “Yangiyo`l Poligraph Service”, 2011.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

Internet ma`lumotlari.

<https://avitsenna.uz>

<https://mymedic.uz>

<https://shifo.uz>

<https://soglom.uz>